

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KASBIY TAFAKKUR SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHING PSIXOLOGIK OMILLARI

Raximova Nodira Baxodirjon qizi

Andijon davlat universiteti

Psixologiya va pedagogika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17406829>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy tafakkurning shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar tahlil qilinadi. Kasbiy tafakkur — bu o'qituvchi shaxsining kasbiy faoliyatga ongli, tahliliy va refleksiv yondashuvini ifodalovchi murakkab psixik jarayondir. Tadqiqotda kasbiy o'zini anglash, motivatsiya, refleksiya, emotsional barqarorlik hamda ijodiy tafakkur kabi psixologik komponentlarning o'zaro bog'liqligi yoritiladi. Bo'lajak pedagoglarda kasbiy tafakkurni rivojlantirishda o'qitish jarayonining shaxsga yo'naltirilganligi, mustaqil fikrlashni rag'batlantirish va refleksiv tahlil madaniyatini shakllantirish muhim omillar sifatida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Kasbiy tafakkur, pedagogik faoliyat, bo'lajak o'qituvchi, refleksiya, motivatsiya, kasbiy o'zini anglash, ijodiy fikrlash, psixologik omillar.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Рахимова Нодира Баходиржон кизи

Андижанский государственный университет

Кафедра психологии и педагогики

Аннотация: В данной статье анализируются психологические факторы, влияющие на формирование и развитие профессионального мышления у будущих учителей. Профессиональное мышление рассматривается как сложный психический процесс, отражающий сознательный, аналитический и рефлексивный подход личности педагога к своей профессиональной деятельности. В исследовании раскрывается взаимосвязь таких психологических компонентов, как профессиональное самосознание, мотивация, рефлексия, эмоциональная устойчивость и творческое мышление. Отмечено, что важными условиями развития профессионального мышления у будущих педагогов являются личностно-ориентированный подход в обучении, стимулирование самостоятельного мышления и формирование культуры рефлексивного анализа.

Ключевые слова: профессиональное мышление, педагогическая деятельность, будущий учитель, рефлексия, мотивация, профессиональное самосознание, творческое мышление, психологические факторы.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING IN FUTURE TEACHERS: PSYCHOLOGICAL FACTORS

Rakhimova Nodira Bakhodirjon qizi

Andijan State University

Department of Psychology and Pedagogy

Abstract: This article analyzes the psychological factors influencing the formation and development of professional thinking among future teachers. Professional thinking is defined

as a complex psychological process that reflects a teacher's conscious, analytical, and reflective approach to professional activity. The study highlights the interrelation between psychological components such as professional self-awareness, motivation, reflection, emotional stability, and creative thinking. It is emphasized that the key conditions for developing professional thinking in future educators include a learner-centered approach to teaching, encouragement of independent thinking, and the formation of a culture of reflective analysis.

Keywords: professional thinking, pedagogical activity, future teacher, reflection, motivation, professional self-awareness, creative thinking, psychological factors.

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida o'qituvchi shaxsiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarimoqda. Ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, tanqidiy va ijodiy tafakkurga ega pedagoglarni tayyorlash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Shu boisdan, bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy tafakkurning shakllanishi va rivojlanishining psixologik omillarini chuqur o'rganish pedagogik psixologiya fanining muhim yo'nalishiga aylanmoqda.

Kasbiy tafakkur o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatini anglash, tahlil qilish va takomillashtirish qobiliyatini belgilaydi. U nafaqat bilim va ko'nikmalarga, balki o'qituvchining shaxsiy pozitsiyasi, qadriyatlarini, motivatsiyasi hamda emotsional barqarorligiga ham tayanadi. Shu ma'noda, bo'lajak pedagoglarda kasbiy tafakkurni rivojlantirish — bu ularning mustaqil fikrlovchi, innovatsion yondashuvni qo'llay oluvchi, reflektiv va ijodiy shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy tafakkurning shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy psixologik omillarni aniqlash hamda ularni rivojlantirishning samarali yo'llarini ko'rsatishdan iborat.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy tafakkurning shakllanishi va rivojlanish jarayonini psixologik nuqtayi nazardan o'rganish, unga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarni aniqlash hamda ushbu jarayonni samarali tashkil etishning ilmiy asoslarini ishlab chiqishdan iborat.

Kasbiy tafakkur o'qituvchining kasbiy o'zini anglash, o'quvchi shaxsiga nisbatan ijobiy munosabat, ijodiy fikrlash va reflektiv yondashuv kabi jihatlarda namoyon bo'ladi. Shu boisdan tadqiqotda bo'lajak pedagoglarning kasbiy shakllanish jarayonida tafakkur faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi psixologik omillar — motivatsiya, emotsional barqarorlik, o'zini tahlil qilish (refleksiya), ijodiy tafakkur, kommunikativ kompetensiya va shaxsiy qadriyatlar tizimi — markaziy o'rinda tahlil qilinadi.

Tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Kasbiy tafakkur tushunchasining nazariy asoslarini psixologik va pedagogik adabiyotlar tahlili orqali yoritish.

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy tafakkur shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarni aniqlash va ularning o'zaro bog'liqligini tadqiq etish.

Kasbiy tafakkurning rivojlanish bosqichlari hamda unga xos psixologik xususiyatlarni aniqlash.

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy tafakkurni rivojlantirishda motivatsion, reflektiv va ijodiy yondashuvlarning o'rnini asoslash.

Oliy ta'lim jarayonida kasbiy tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan psixologik shart-sharoitlar va ta'limiy texnologiyalarni taklif etish.

Natijada, tadqiqot bo'lajak o'qituvchining kasbiy o'sishida psixologik tafakkurning ahamiyatini chuqur anglashga, shuningdek, ta'lim jarayonida uni shakllantirishning samarali yo'llarini amaliy jihatdan ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotning metodologik asosini shaxs rivojlanishi, kasbiy shakllanish va tafakkur jarayonlarini o'rganishga bag'ishlangan zamonaviy psixologik va pedagogik nazariyalar tashkil etadi. Xususan, A.N. Leontyev, S.L. Rubinshteynlarning tadqiqotida shaxsning faoliyat nazariyasi, E.A. Klimov, L.M. Mitinalarning kasbiy shakllanish konsepsiyasi, hamda L.S. Vygotskiy, J. Piajelarning tafakkurning psixologik rivojlanishi haqidagi nazariya tamoyillariga tayangan holda olib borilgan.

Shuningdek, tadqiqotda K.A. Abulkhanova, A.V. Karpovlarning shaxsning refleksiv rivojlanish modeli, A. Maslou, D. MakKlelland, K. Rodjerslar kasbiy o'zini anglash va motivatsion yo'nalganlik nazariyalari asosida kasbiy tafakkurning shakllanish jarayoni psixologik tahlil qilinadi.

Metodologik yondashuvlar sifatida quyidagilar tanlangan:

- shaxsga yo'naltirilgan yondashuv — o'qituvchining individual-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda kasbiy tafakkurni rivojlantirishni nazarda tutadi;

- faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv — kasbiy tafakkurni pedagogik faoliyat jarayonida shakllantiruvchi asosiy omil sifatida qaraydi;

- refleksiv yondashuv — o'qituvchi shaxsining o'z faoliyatini tahlil qilish, xulosa chiqarish va o'zini takomillashtirish jarayoniga yo'naltirilgan;

- integrativ yondashuv — kasbiy tafakkurni bilim, emotsional va motivatsion komponentlarning o'zaro bog'liq tizimi sifatida talqin etadi.

Mazkur metodologik yondashuvlar tadqiqotning nazariy asosini belgilab, bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy tafakkurni shakllantirish jarayonining psixologik mexanizmlarini aniqlashga imkon berdi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy tafakkurning shakllanishi murakkab, ko'p omilli psixologik jarayon bo'lib, u shaxsning kognitiv, emotsional va motivatsion rivojlanish darajasi bilan bevosita bog'liqdir. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kasbiy tafakkur faqat nazariy bilimlar asosida emas, balki pedagogik amaliyotda o'zini sinab ko'rish, refleksiv tahlil qilish va o'z faoliyatiga ijodiy yondashish orqali rivojlanadi.

Bo'lajak pedagoglarda kasbiy tafakkurning yetarli darajada shakllanmaganligi, asosan, ularning kasbiy motivatsiyasi, o'zini anglash darajasi va refleksiv fikrlash madaniyatining sustligi bilan bog'liq ekanligi aniqlandi. Shu nuqtayi nazardan, o'qituvchini tayyorlash jarayonida faqat bilim berish emas, balki kasbiy o'zini anglash, emotsional barqarorlik, mustaqil fikrlash va refleksiya madaniyatini rivojlantirish ham muhim ahamiyatga ega.

Muallif fikricha, kasbiy tafakkur o'qituvchi shaxsining markaziy psixologik ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, uning rivojlanish darajasi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi. O'qituvchi o'z kasbiy faoliyatini tanqidiy baholay olgan, tahlil qilgan va yangilikka ochiq bo'lgan taqdirdagina haqiqiy professional darajaga erishadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tafakkurini rivojlantirish uchun quyidagi shart-sharoitlarni yaratish zarur:

1. Ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan va reflektiv tahlilga asoslangan shaklda tashkil etish.
2. Mustaqil va ijodiy fikrlashni rag'batlantiruvchi interfaol metodlarni keng joriy etish.
3. Kasbiy faoliyatni tahlil qilish va baholashga qaratilgan psixologik treninglar, seminarlar va refleksiya mashg'ulotlarini muntazam o'tkazish.
4. Talabalarda o'zini anglash, kasbiy identifikatsiya va motivatsion o'sishni qo'llab-quvvatlovchi psixologik muhitni shakllantirish.

Umuman olganda, bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy tafakkurning rivojlanishi — bu shaxsning o'z kasbiy "Men"ini anglash, o'z faoliyatini ongli boshqarish va doimiy o'zgarib borayotgan ta'lim tizimiga moslashish qobiliyatini ta'minlovchi muhim psixologik omildir.

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy tafakkurning shakllanishi — bu shaxsning kasbiy o'zini anglash, refleksiya, ijodiy fikrlash va motivatsion barqarorlik kabi psixologik jihatlarining uyg'un rivojlanishiga asoslangan murakkab jarayondir. Olib borilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatdiki, kasbiy tafakkur o'qituvchi shaxsining professional yetukligi, ta'lim sifati va pedagogik faoliyat samaradorligini belgilovchi asosiy psixologik mezonlardan biridir.

Kasbiy tafakkurning rivojlanishi, avvalo, bo'lajak o'qituvchining o'z kasbiga bo'lgan ijobiy munosabati, kasbiy motivatsiyasi, mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyati, shuningdek, o'z faoliyatini reflektiv tahlil qila olish ko'nikmalari bilan chambarchas bog'liqdir. Shu sababli, pedagogik ta'lim jarayonida o'qituvchini tayyorlash nafaqat bilim berish, balki shaxsiy o'sish, kasbiy identifikatsiya va psixologik tayyorgarlikni ham qamrab olishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy tafakkurni rivojlantirish — zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb talabi bo'lib, bu jarayon o'qituvchini nafaqat bilimdon, balki o'z faoliyatini tahlil qiluvchi, yangilikka ochiq, ijtimoiy jihatdan mas'uliyatli va ijodiy fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu ma'noda, kasbiy tafakkurni rivojlantirish psixologik mexanizmlarini chuqur o'rganish va ularni ta'lim amaliyotiga tatbiq etish pedagogik psixologiya fanining strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абулханова-Славская, К.А. Деятельность и психология личности. — Москва: Наука, 1980.
2. Выготский, Л.С. Мышление и речь. — Москва: Педагогика, 1982.
3. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — Москва: Политиздат, 1977.
4. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения. — Москва: Изд-во МГУ, 1996.
5. Митина, Л.М. Психология профессионального развития учителя. — Москва: Академия, 2004.
6. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. — Санкт-Петербург: Питер, 2003.
7. Карпов, А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. — Москва: Изд-во Института психологии РАН, 2004.
8. Maslow, A.H. Motivation and Personality. — New York: Harper & Row, 1987.
9. Rogers, C. On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy. — Boston: Houghton Mifflin, 1961.
10. Piaget, J. The Psychology of Intelligence. — London: Routledge, 2001.
11. Макклелланд, Д. Мотивация человека. — Санкт-Петербург: Питер, 2007.

12. Сарибоев, X. Pedagogik tafakkur va o'qituvchi shaxsining rivojlanishi. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
13. To'rayev, M. Kasbiy tafakkur psixologiyasi. — Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti, 2020.
14. Yusupova, N. Bo'lajak o'qituvchilarda refleksiya va kasbiy o'zini anglash jarayonining shakllanishi. // Pedagogika va psixologiya jurnali, №3, 2021.
15. Shadiev, B. O'qituvchi kasbiy kompetentligini rivojlantirishda psixologik omillar. — Toshkent: TDPU, 2022.